

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧИНАЮЧИХ ЛІДЕРІВ»

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ»

LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA

ЗБІРНИК КРУГЛОГО СТОЛУ

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

20 СЕРПНЯ 2025 РОКУ

М.КАМ'ЯНСЬКЕ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Василенко Віктор Михайлович - перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

Невядовський Владислав Олегович - учений секретар секретаріату Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент

Кулініч Владислав Сергійович - засновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів»

Макарова Олена Павлівна - співзасновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів». кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології

Чишко Катерина Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки кадрів

Іванцов Володимир Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності

Ляска Оксана Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки

Статівка Олена Олександрівна - завідувач кафедри мовної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК: 35:351.82(477)(063)

Розвиток публічної служби в період післявоєнного відновлення України. (м. Кам'янське, 20 серпня. 2025 р. Кам'янське) зб. матеріалів круглого столу. Громадська Організація «Молодіжна Організація Починаючих Лідерів. «ГО МОПЛ», 2025.

Збірник містить наукові розробки науковців, представників практичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів

Матеріали викладені в авторській редакції з незначними коректорськими правками.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія матеріалів круглого столу безплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів» у розділі «Архів»

ДАВИДЕНКО В'ячеслав Віталійович,
*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності
Харківського національного університету внутрішніх справ*

ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Актуальність дослідження проблем кваліфікації шахрайства у сфері електронної комерції та умовах цифровізації економічних відносин зумовлена тим, що специфіка віртуального середовища, яке характеризується анонімністю користувачів, транскордонністю операцій та відсутністю фізичного контакту між сторонами, створює значні перешкоди для правоохоронних органів при встановленні об'єктивних і суб'єктивних ознак складу кримінального правопорушення. Особливого значення набуває питання розмежування кримінально караного діяння та невиконання цивільно-правових зобов'язань, оскільки у багатьох випадках межа між умисним заволодінням коштами під виглядом інтернет-торгівлі та звичайним цивільно-правовим порушенням є вкрай тонкою і потребує ретельного аналізу моменту виникнення умислу.

Сучасна цифровізація економічних відносин та розвиток електронної комерції зумовили появу нових, якісно відмінних форм шахрайства, що істотно ускладнює процес їх кримінально-правової кваліфікації. Проблематика правової оцінки таких діянь полягає не лише у застосуванні відповідних норм кримінального закону, а й у необхідності адаптації традиційних підходів до кваліфікації злочинів до умов віртуального середовища, яке характеризується анонімністю, транскордонністю та використанням складних цифрових технологій. Особливу складність становить розмежування шахрайства у сфері електронної комерції із суміжними складами кримінальних правопорушень, а також з цивільно-правовими правопорушеннями, що виникають у договірних відносинах онлайн. Додаткові труднощі зумовлені

проблемами ідентифікації суб'єкта злочину, встановлення способу заволодіння майном чи правом на майно в електронній формі, а також доведення наявності умислу з урахуванням специфіки цифрових слідів.

Суттєвою перешкодою для ефективного правозастосування є відсутність у чинному законодавстві окремої спеціалізованої норми, яка б комплексно визначала поняття «кібершахрайство», його специфічні ознаки та кваліфікуючі ознаки, оскільки у КК України визначено загальне поняття шахрайства («заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)» ст. 190 КК України [4]). Через відсутність чіткої законодавчої регламентації новітніх форм злочинної діяльності, слідчі та судді змушені адаптувати існуючі загальні склади злочинів до специфіки цифрового середовища, фактично «підганяючи» нові види правопорушень під традиційні норми. Такий підхід створює ризики неоднозначного тлумачення закону та ускладнює процес доказування, оскільки динаміка розвитку кіберзлочинності вимагає гнучких, але точних юридичних визначень, а не широкого трактування застарілих норм законодавства. Зокрема, в науковій думці значна кількість авторів наводить визначення поняття «кібершахрайство», наприклад, Т.А. Діброва, Д.О. Пісенко та Н.В. Сметаніна зазначають, що «кібершахрайство – це новий, відмінний від звичайного шахрайства вид кримінального правопорушення, який у результаті еволюції та впливу технологій вчинюється з використанням нових, раніше не досліджених методів, хоча за складом нагадує звичайне шахрайство» [5, с. 547].

Проблема розмежування шахрайства у сфері електронної комерції та цивільно-правових деліктів залишається однією з найбільш дискусійних у сучасній правозастосовній практиці, що зумовлено складністю ідентифікації ознак складу злочину в контексті невиконання договірних зобов'язань. Ключовим критерієм для правової кваліфікації діяння як кримінально караного є встановлення змісту суб'єктивної сторони, а саме наявності у винної особи прямого умислу на заволодіння чужим майном, який виник ще до моменту отримання коштів чи товарів. Якщо

суб'єкт, приймаючи оплату, заздалегідь не мав наміру або фактичної можливості виконати умови договору, такі дії трактуються як шахрайство, тоді як відсутність доведеного умислу на момент укладання угоди переводить спір у площину цивільно-правових відносин [6].

Актуальною проблемою кримінально-правової кваліфікації у сфері електронного обігу коштів залишається розмежування шахрайства та крадіжки, зокрема. у випадках несанкціонованого використання банківських карток. Аналіз судової практики свідчить про тенденцію до кваліфікації таких діянь саме як таємного викрадення майна, оскільки конструкція складу шахрайства передбачає добровільне волевиявлення потерпілого щодо передачі цінностей під впливом обману. В умовах взаємодії зловмисника з автоматизованими системами обробки даних (банкоматами чи платіжними шлюзами) відсутній факт омані фізичної особи, адже технічні засоби не наділені свідомістю і не можуть виступати безпосереднім адресатом обману. Відтак, попри існування окремих теоретичних позицій щодо опосередкованого введення банку в оману, переважна більшість правопорушень, пов'язаних із використанням чужих платіжних інструментів, визначається правозастосувачами як крадіжка, де вирішальним чинником є не спосіб отримання доступу, а таємність вилучення активів. Що на думку І.І. Липкан «може свідчити про спрощений підхід до правозастосування у сфері кіберзлочинності» [3, с. 66].

Сфера електронної комерції та її цифровізація економічних відносин сформували специфічні умови вчинення майнових посягань, у яких традиційні кримінально-правові конструкції притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство виявляються недостатньо адаптованими до цифрової реальності. Анонімність, транскордонний характер операцій, опосередкована взаємодія сторін через автоматизовані системи та нематеріальний характер цифрових слідів ускладнюють встановлення об'єктивних і суб'єктивних ознак шахрайства, зокрема моменту виникнення умислу та способу заволодіння майном. Відсутність чітких законодавчих орієнтирів щодо кваліфікації дій, пов'язаних із використанням сучасних цифрових

технологій, спричиняє неоднакове правозастосування, коливання між кримінально-правовою та цивільно-правовою оцінкою поведінки, а також труднощі у відмежуванні шахрайства від суміжних складів, насамперед крадіжки, що в свою чергу порушує принцип правової визначеності та ускладнює досягнення єдності судової практики.

Література:

1. Резніченко Г.С., Чекмарьова І.М. Особливості кваліфікації шахрайства, учиненого шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 4. С. 133–135.
2. Усманов Р.А. Кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із використанням комп'ютерної техніки: дис. ... д-ра філософії: 081; Донец. держ. ун-т внутріш. справ. Кропивницький, 2024. 252 с.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1263>
4. Діброва Т. А., Пісенко Д. О., Сметаніна Н. В. Кіберзлочинність та кібершахрайство в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 11. С. 546–549. URL: http://lsey.org.ua/11_2022/132.pdf
5. Правозастосування статті 190 КК України: межа між шахрайством та цивільно-правовим спором. EQUITY. URL: <https://equity.law/press-center/publications/Pravozastosuvannia-statti-190-KK-Ukrainy-mezha-mizh-shakhraistvom-ta-tsyvilno-pravovym-sporom.html>
6. Кіберзлочинність та відмивання коштів / Департамент фін. розслідувань, Держ. служба фін. моніторингу України. Київ, 2013. 53 с.

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

*Збірник матеріалів
Круглого столу
(м. Кам'янське, 20 серпня 2025 року)*

*Відповідальні за випуск: В.С.КУЛІНІЧ
Комп'ютерне верстання: О.А.МУЗАЛЬОВА*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,27. Обл.-вид. арк. 10,63.

*Видавець і виготовлювач – Електронний формат
збірнику Громадська Організація «Молодіжна Організація
Починаючих Лідерів»*

м. Кам'янське